

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA SO‘Z YASASH NAZARIYASI VA UNING UMUMIY XUSUSIYATLARI

Sitora Zarifovna Xalilova [orcid: 0009-0005-9322-1260](https://orcid.org/0009-0005-9322-1260)

e-mail: Sita.khalilova30@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillaridagi so‘z yasalishi jarayoni taqqoslab o‘rganiladi. So‘z yasalishi – bu morfemalarning qo‘shilishi orqali yangi leksema hosil qilish jarayoni bo‘lib, u morfologiya, aniqrog‘i, morfemika bilan chambarchas bog‘liqdir. Bunda yasovchi morfema bilan asos morfemaning birikishi natijasida yangi so‘z shakllanadi. Maqolada o‘zbek va ingliz tillarida so‘z yasalishidagi o‘ziga xosliklar hamda ular o‘rtasidagi farqlar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu tillarda eng ko‘p uchraydigan prefiks va suffikslarga oid mulohazalar ham bayon etiladi

Kalit so‘zlar: Til, so‘z hosil qilish, yangi leksemalarni yaratish jarayoni, so‘z tuzilishi, morfemalar tizimi, old qo‘shimchalar, qo‘shimchalar.

1 Kirish.

Har bir til o‘ziga xos ichki qonuniyatlarga bo‘ysunadi va shu bilan birga, tashqi omillarning ta‘siriga ham duchor bo‘ladi. O‘zbek tili ham bundan mustasno emas. Asrlar davomida u o‘zining ichki imkoniyatlari va tashqi ta‘sir natijasida ko‘plab o‘zgarishlarga uchrab kelmoqda. Hayotning turli sohalarida yuz berayotgan o‘zgarishlar, yangiliklar va muvaffaqiyatlar tilga o‘z ta‘sirini o‘tkazishi tabiiydir. Ushbu o‘zgarishlar, yangiliklar va yutuqlar esa xalqning tafakkuri, intellektual salohiyati, turmush tarzi va ijodiy izlanishlari natijasida yuzaga keladi. Shu sababli, bugungi kunda o‘zbek tili lug‘at tarkibining boyib borayotganligi, iste‘mol doirasi va obro‘-e‘tibori ortib borayotgani sir emas. Hozirgi o‘zbek tilshunosligiga nazar tashlaganda, tilda mavjud yoki hozirda kuzatilayotgan turli til va nutq hodisalari, ularning nomlanishidan tortib, ichki mazmunigacha zamonaviy talablarga mos ravishda yangi yondashuvlar asosida o‘rganilayotganini ko‘rish mumkin. Shuningdek, tildagi har qanday yangi so‘z dastlab nutqda paydo bo‘lib, undan keyin mustaqil leksemaga aylanadi, bu esa yasama so‘zlarning nutqqa bog‘liqligini tugatadi. Tilshunoslikda "morfema" atamasi kiritilgunga qadar, so‘z yasalishi jarayoni asosan so‘zning ma‘nosi va shakli bilan bog‘liq holda o‘rganilgan. Morfemalarning mustaqil til birligi sifatida ajratilishi so‘z tarkibidagi yasovchi va shakl yasovchi qismlarni farqlashda katta ahamiyatga ega bo‘lgan. Shu sababli, o‘tgan asrning 60-yillariga kelib, so‘z yasalishining morfologik hodisalarga bog‘liqligi va shu bilan birga alohida hodisa ekanligi haqidagi fikrlar ilgari surila boshlandi.

Haqiqatan ham, bir obyektga turli nuqtai nazardan qarab, uni turlicha talqin qilish mumkin. Masalan, o‘zbek tilshunosligida so‘z yasalishi bo‘yicha dastlabki maxsus tadqiqotlarni olib borgan A. G‘ulomov 50-yillarda e‘lon qilgan maqolalaridan birida so‘z yasalishi masalasi o‘sha davrda asosan morfologik nuqtai nazardan ko‘rib chiqilganini qayd etadi. Uning ta‘kidlashicha, so‘z yasalishi aslida yangi so‘z yaratish usulidir va shu sababli leksikaga tegishlidir. An‘anaviy grammatikaga ko‘ra, so‘z yasalishi va so‘z o‘zgarishi morfologiya doirasida o‘rganilgan, ammo ular shaklan o‘xshash bo‘lsa-da, funksional jihatdan farq qiladi: so‘z yasalishi leksik hodisa, so‘z o‘zgarishi esa sintaktik hodisadir.

Bugungi kunda so‘z yasalishi tilshunoslikning mustaqil bo‘limi sifatida ikki ma‘noda qo‘llanadi: birinchisi – yangi leksik ma‘noli so‘z yaratish jarayoni, ikkinchisi – so‘z yasalishi bilan bog‘liq hodisalarni o‘rganadigan tilshunoslik bo‘limi. Ba‘zi tadqiqotchilar har qanday yangi so‘z hosil bo‘lishini so‘z yasalishi deb atash noto‘g‘ri deb hisoblashadi. Ularning fikricha, faqat yangi ma‘no kasb etganda yangi so‘z paydo bo‘ladi, masalan, "ishbilarmon" so‘zi yangi ma‘no kasb etgan bo‘lsa-da, yangi so‘z yasalishi sodir bo‘lmagan. Shuning uchun so‘z yasalishi, yasama so‘zlar va yangi ma‘no kasb etgan leksemalarni bir-biridan farqlash lozim. Shuningdek, so‘z yasalishi tilning rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli, uni tarixiy va zamonaviy nuqtai nazardan o‘rganish zarur (masalan, "qishloq" – tarixiy, "texnikaviy" – zamonaviy so‘z

yasalishi). Hozirgi soʻz yasashida yasama soʻz va derivatsion qolip oʻrtasida maʼlum bogʻliqlik mavjud boʻlib, qolipning shakl va mazmun jihatlari hosil boʻlgan soʻzda oʻz aksini topadi.

2 Metodlar.

Tadqiqot mavzusini ochib berishda qiyosiy tahlil, tuzilish tahlili va sintaktik derivatsiya usullari qoʻllanildi. Ushbu tadqiqot metodlari va usullari orqali soʻz yasash usullari aniqlanib ikkala tilda soʻz yashashdagi maʼlum bir farqlar va oʻxshashliklar, shuningdek umumiy jihatlar aniqlab olindi. Ayniqsa qiyosiy tahlil usuli oʻzbek va ingliz tillardagi soʻz yashovchi qoʻshimchalarni qiyoslashda katta ahamiyat kasb etdi. Tuzilish tahlili metodi ham soʻz birikmalarining, gaplarning qaysi usulda yaratilishini oʻrganishga yordam berdi. Sintaktik derivatsiya usuli orqali ingliz tilida gaplarning qurilishi, soʻzlarning yasash strukturasi keng oʻrhanildi.

3 Natijalar va muhokamalar.

Oʻzbek tilshunoslarining fikricha, oʻzbek tilida soʻz yasalishi turli usullar yordamida amalga oshadi, jumladan: affiksatsiya, kompozitsiya, konversiya, semantik va fonetik usullar. Ushbu usullar uchun umumiy xususiyat – yangi leksema yaratishdir. Eng samarali hisoblangan ikki usul quyidagilar:

1. Affiksatsiya. Bu usul morfologik hisoblanib, oʻzakka soʻz yasovchi qoʻshimcha qoʻshish orqali yangi soʻz hosil qilinadi. Masalan, “mevali daraxt”, “soqolli yigit”, “mashaqqatli ish”, “serhosil yer”, “unumdor tuproq” birikmalaridagi “mevali”, “soqolli”, “mashaqqatli”, “serhosil” va “unumdor” soʻzlari yasama boʻlib, ular “meva”, “soqol”, “hosil” va “unum” oʻzaklariga mos ravishda “-li”, “-ser” va “-dor” qoʻshimchalari qoʻshilishi orqali hosil qilingan.

2. Kompozitsiya. Bu usul sintaktik boʻlib, ikki yoki undan ortiq soʻz shakllarining (odatda mustaqil soʻzlarning) qoʻshilishi natijasida yangi soʻz hosil qilinadi. Masalan, “belbogʻ”, “suvosti”, “uchburchak”, “oshqozon”, “suvilon”, “mehmondoʻst”, “soʻzboshi”, “balandparvoz”, “bir yuz besh”, “ahd qilmoq”, “bir oz” va “temir yoʻl” kabi soʻzlar kompozitsiya usuli bilan yaratilgan.

Ingliz tilida ham oʻzbek tilidagi kabi soʻz yasalishi semantik, fonetik, abbreviatsiya, affiksatsiya, konversiya va kompozitsiya kabi usullar orqali amalga oshiriladi. Bu usullar baʼzi hollarda davriy nuqtayi nazardan ikki guruhga boʻlinadi:

1. Tarixiy (diaxron) yasash: Bunga semantik, fonetik, abbreviatsiya, konversiya va kompozitsiya usullari kiradi.

2. Zamonaviy (sinxron) yasash: Bu guruhga affiksatsiya usuli kiradi.

Har ikkala tilda ham affiksatsiya orqali soʻz yasalishi keng tarqalgan. Ingliz va oʻzbek tillarida affiksatsiya yordamida yangi leksik birliklar soʻz yasovchi qoʻshimchalar va qoliplar orqali yaratiladi. Shuningdek, ushbu tillarda affikslar qoʻshilish joyiga qarab prefiks (old qoʻshimcha) va suffiks (ort qoʻshimcha) koʻrinishida boʻladi. Prefiksatsiya va suffiksatsiya usullari bilan hosil qilingan yasama soʻzlar har ikkala tilda ham soʻz yasashining faol usullari hisoblanadi. Oʻzbek tilida yasama soʻz mustaqil maʼnoga ega boʻlgan tub soʻzdan hosil qilinadi. Ingliz tilida ham xuddi shu usul qoʻllanadi. Masalan: work+er, teach+er, collect+or, engine+er, ishchi, sport+chi, aql+li, sholi+kor, osh+paz kabi. Shuningdek, zamonaviy tilshunoslikda tez-tez uchraydigan “derivatsiya” va “derivatsion hodisa” atamaları quyidagicha izohlanadi: “Derivatio” soʻzi lotinchada “tayinlash” yoki “hosil qilish” maʼnosini bildiradi. Bu atama tilshunoslikda boshqa birliklar asosida yangi til birliklarini yaratish jarayonini anglatadi. Tor maʼnoda derivatsiya ildizning “kengayishi” yoki affiksatsiya kabi oddiy shakllanish jarayonlarini ifodalaydi. Masalan, ingliz tilida “black” va “board” soʻzlari qoʻshilib, “blackboard” yasama soʻzi hosil boʻladi. Shunday qilib, morfologiyada derivatsion hodisa deganda eski soʻzdan yangi soʻz hosil qilish jarayoni tushuniladi. Bu jarayon odatda prefiks yoki suffiks qoʻshish orqali amalga oshiriladi. Lingvistik kontekstda derivatsion nazariya eng murakkab nazariyalardan biri hisoblanadi, chunki E. S. Kubryakovning fikriga koʻra, u tilshunoslikdagi zamonaviy rivojlanish tamoyillariga toʻliq mos keladi. Tilshunos S. D. Katsnelsonning taʼkidlashicha, derivatologiya lingvokognitologiya, tekstologiya va nutq lingvistikasi kabi yangi tilshunoslik yoʻnalishlarini

shakllantirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Shuni ham qayd etish joizki, ingliz tilida so'z yasalishi ba'zan semantik o'zgarishlarga o'xshash tarzda yuz beradi. Prefikslar so'z boshiga qo'shilib, yangi ma'noli so'z yaratadi. Ular ba'zan so'zga salbiy ma'no berishi yoki vaqt, joy yoki uslub munosabatlarini ifodalashi mumkin. Masalan: impossible, untrue, unacceptable, uncertain. Suffikslar esa so'z oxiriga qo'shilib, yangi so'z hosil qiladi. Masalan: useful, forgetful, understandable, responsible, accurate, familiar.

4 Xulosa.

Ma'lumki, mamlakatimizda so'nggi yillarda chet tillarni o'rganish tizimini, fan va ta'limni amaliyot bilan uzviy integratsiya qilish jarayonlarini takomillashtirish, derivatsiya hodisasi, uning turlari va qamrov darajasi sintaktik hamda semantik jihatdan atroflicha, boy lingvistik materiallar asosida tadqiq qilish, xususan, ilg'or xorijiy tajribalarga tayangan holda ingliz tili bilan chog 'ishtirma tadqiq qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur ishimizda derivatologiya masalalarining bugungi kunda tilshunoslikning barcha sathlarida kuzatilayotganligi haqida qisqacha to'xtaldik. Derivatologiya muammolari tilning boshqa sathlariga nisbatan sintaktik sathida tadqiq etilishi faolroq ekanligiga amin bo'ldik. Albatta, fanda vujudga kelgan har qanday yangicha qarash qisqa davr ichida va birato' la mukammallik kasb etmaydi, o'z navbatida, tatbiq etilgan har qanday yangilikni mutlaq mukammal deb bo'lmaydi. Buning o'ziga xos dalilini so'z yasalishining goh morfologik, goh leksik hodisa sifatida talqin etilishi misolida kuzatish mumkin. Ta'kidlash joizki, tilshunoslik fani taraqqiyotining bugungi manzarasiga qaraganimizda hozirga qadar til sathlarining har biri anchagina chuqur va atroflicha keng o'rganildi. Biroq boshqa fanlar qatori tilshunoslik ham doimiy taraqqiyotda ekanligini hayotning ozi ko'rsatmoqda. Bu esa, erishilgan yutuqlar, muvaffaqiyatlar bilan chegaralanib qolmaslikni taqozo etadi. Zero, davr talabi, fan taraqqiyoti amalda mukammal sanalib kelinayotgan tadqiqotlarimizni ham qayta taftish qilishni, ularni yangi ma'lumotlar bilan to'ldirish, boyitishni talab qiladi. Betimsol olam, kishilik dunyosining kashf qilinmagan, o'rganilishi kutilayotgan qirralari hali anchagina bo' lib, o'z tadqiqotchilarini kutmoqda.

Foydalangan adabiyotlar

1. Nurmonov A. "O'zbek tilshunosligi tarixi". – Toshkent, 2002. 194-bet.
2. Smirnitkiy A.I. "Ingliz tili leksikologiyasi". – Moskva, 1956. 65-bet.
3. Arbekova T.I. "Ingliz tili leksikologiyasi". — Moskva, 1977. 38-bet.
4. Arnold I.V. "Zamonaviy ingliz tili leksikologiyasi". — Moskva, 1959. 128-bet.
5. G'aniyeva O.X., Sattarova A.S. "O'zbek va ingliz tillarida so'z yasalishi hodisasining umumiy jihatlari". - Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti, 2023. 4-bet.
6. Kizi, S. B. Y. (2022). Linguo-cultural characteristics of speech etiquette occurring in discourse. *Current Research Journal of Philological Sciences*, 3(11), 59-63.
7. Khalilova, S. (2024). Importance of applying the Suggestopedia method to teach language to young learners. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-3.